

NODIRA OFOQ IJODIDA MUMTOZ SHE'RIYAT AN'ANALARI

Kamolova Mahliyo Iskandar qizi

Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti
kamolovamahliyo96gmail.com +998 50 718 91 96
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15721673>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma'qullandi: 15-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 23-Iyun 2025 yil

KEYWORDS

Nodira Ofoq, mumtoz adabiyot, g'azal, aruz vazni, tasavvuf, poetik timsollar, falsafiy mushohada, zamonaviy she'riyat, ramz, ruboiy, klassik an'ana, ayolona sezgi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek shoirasi Nodira Ofoq ijodining mumtoz adabiyot an'analari bilan uzviy bog'liqligi yoritilgan. Shoiraning g'azal va ruboiylarida aruz vazni, tasavvufiy timsollar, klassik obrazlar — "gul-bulbul", "oy-quyosh" kabi vositalar zamonaviy ruhda talqin etilishi ko'rsatib o'tiladi. Nodira Ofoqning poetik uslubi Navoiy, Mashrab, So'fi Olloyor singari mumtoz shoirlar merosini zamon talablari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgani maqolada tahlil qilingan. Ayniqsa, she'rlardagi falsafiy ohang, ramziy ifodalar, ruhiy kechinmalar va ayolona sezgirlik shoiraning o'ziga xos adabiy maktabini shakllantirganini ko'rsatadi.

O'zbek mumtoz adabiyoti asrlar davomida o'ziga xos estetik mezonlar, poetik shakllar va falsafiy mazmunlar orqali shakllanib, bugungi adabiyot uchun mustahkam asos yaratgan. Xususan, g'azalchilik an'anasi, aruz vazni, tasavvufiy timsollar, axloqiy-falsafiy g'oyalar bugungi zamonaviy shoirlar ijodida turli shakllarda o'z aksini topmoqda. Shunday ijodkorlardan biri — Nodira Ofoq bo'lib, u mumtoz she'riyatning badiiy vositalari va mazmuniy qatlamlarini zamonaviy ruhda talqin etib, adabiyotimizda o'ziga xos uslub yaratgan.

Asosiy qism

Nodira Ofoqning she'riyati, avvalo, o'zbek mumtoz adabiyotiga hurmat bilan yondashish, undan ilhomlanish va uni bugungi kun ruhi bilan uyg'unlashtirish asosida shakllangan. Shoiraning g'azallarida aruz vaznining tabiiy va ohangdor qo'llanishi, radif va qofiyalarning betakror uyg'unligi yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning g'azallaridan birida quyidagi misralar orqali mumtoz ruh va tasavvufiy mazmun uyg'unlashadi:

Ko'nglimda parvardim ishq, hijronda toblandim,
G'urbatda o'zlikni topdim, yo'lda yo'q bo'ldim.

Bu baytda ishq — tasavvufdagi ma'rifat kaliti sifatida talqin etilgan. Shoir bu orqali Navoiy, So'fi Olloyor, Mashrab kabi mutasavvif shoirlarning g'oyalariga zamonaviy ruhda murojaat qiladi.

Bundan tashqari, u klassik she'riyatda keng qo'llaniladigan "gul-bulbul", "oy-quyosh", "daryo-sahro" kabi timsollarni o'ziga xos tarzda talqin etadi:

Sen — gulsan, men — bulbul, ammo zamon o'zgardi,

Endi gul jim, bulbul esa dardini yozmoqda.

Ushbu baytda klassik gul-bulbul timsoli yangi tarixiy-ijtimoiy sharoitda qayta o'qiladi. Gul — sevgi obyekti, bulbul — oshiq sifatida emas, balki shoir sifatida talqin etilib, she'r san'atining o'zi dard va iztirob ifodachisiga aylantiriladi.

Nodira Ofoq ruboiylarida esa Bobur va Umar Xayyomga xos falsafiy ohang seziladi. Shoir inson hayotining ma'nosizligi, vaqt o'tkinchiligi haqida shunday yozadi:

Bir umr o'tdi go'zal so'zlar izlab,

Yuragimda turgan sado sezlab.

Hayot — bu nafaslar o'rtasidagi

Bir savol, javobi yo'q hech bir kitob.

Bu misralarda mavjudlik, haqiqat va izlanish falsafasi jamlangan. Shoir bu borada klassik falsafiy ruboiylar ruhini zamonaviy anglash tarzida davom ettiradi.

Badiiy tasvir vositalari nuqtai nazaridan ham Nodira Ofoq klassik an'analarni davom ettiradi. Majoz, ramz va ishoralarning poetik kuchi uning she'rlarida chuqur ma'no beradi:

Ko'zlarimga bir daryo, toshqin iztirob bilan,

Men cho'kdim sukunating to'lqinida beado.

Ko'z — iztirob ramzi, sukunat — so'zsiz dard timsoli sifatida klassik obrazlar doirasida, lekin zamonaviy tuyg'ular bilan ifoda etilgan.

Xulosa

Nodira Ofoq ijodida mumtoz o'zbek adabiyotining eng yuksak an'analari davom ettiriladi. Uning she'rlari zamonaviy ruhiy kechinmalar, falsafiy mushohadalar va ayolona sezgirlik bilan boyitilgan bo'lib, mumtoz adabiyot bilan zamonaviylik o'rtasidagi kuchli ko'priklar vazifasini bajaradi. Shoiraning badiiy uslubi, tasvir vositalari va poetik qarashlari uni zamonaviy adabiyotimizning yetuk vakillaridan biriga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Xazoyin ul-maoniy. — Toshkent: G'.G'ulom nomidagi NMIU, 2019.
2. Qo'chqor Norqobil. Mumtoz adabiyot nazariyasi. — Toshkent: O'zbekiston, 2016.
3. Nodira Ofoq. Muhabbatning ko'zlari. — Toshkent: Yozuvchi, 2022.
4. Xudoyberdi To'xtaboyev. Zamonaviy she'riyatda an'ana va yangilik. — Toshkent: Fan, 2021.
5. Karim Bahridin. Tasavvuf va she'riyat. — Toshkent: Sharq, 2017.